

**ЎЗБЕКИСТОНДА МАКРОИҚТИСОДИЙ ВА МАКРОМОЛИЯВИЙ
ИНДИКАТОРЛАР БОҒЛИҚЛИГИ МАСАЛАЛАРИ:
ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТ ВА ДАВЛАТ БЮДЖЕТИ**

**ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И
МАКРОФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА**

**ISSUES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MACROECONOMIC AND
MACRO-FINANCIAL INDICATORS IN UZBEKISTAN: GROSS DOMESTIC
PRODUCT AND STATE BUDGET**

Акмал Балтаевич АЛЛАКУЛИЕВ
Тошкент Кимё Халқаро Университети
Магистратура бўлими бошлиғи,
PhD., доцент

Аннотация. Мазкур мақолада қисқа ва узок муддатли давр учун мамлакат ЯИМнинг давлат бюджети билан ўзаро алоқалари, макрофискал механизмнинг мамлакат иқтисодий ўсишига таъсири Ўзбекистон мисолида кўриб чиқилган. Тадқиқотнинг мақсади – қисқа ва узок муддатли давр учун давлат бюджети харажатлари ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги динамик бўғлиқларни аниқлаш, турли макроиқтисодий шоклар ва тебранишлар вақтида ЯИМ ва давлат бюджетини мувозанатга яқинлашиш ёки қайтиш тезлиги турли эконометрик моделлар ёрдамида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: макроиқтисодий ва макромолиявий механизм, иқтисодий ўсиш, ялпи ички маҳсулот, давлат бюджети харажатлари, мувозанатга яқинлашиш ёки қайтиш тезлиги, давлат бюджети харажатларининг ЯИМга нисбатан мултипликатор, ўрта муддатли бюджетлаштириш.

Аннотация. В статье рассматривается взаимодействие ВВП страны с государственным бюджетом в краткосрочной и долгосрочной перспективе, влияние экономического роста на примере Узбекистана. Цель исследования - выявить динамические корреляции между расходами государственного бюджета страны и экономическим ростом макрофискального механизма в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также проанализировать сближение или норму доходности ВВП и государственного бюджета к равновесию во время различных макроэкономических потрясений. и колебание.

Ключевые слова: макроэкономический и макроэкономический механизм, экономический рост, валовой внутренний продукт, расходы государственного бюджета, приближение или равновесная норма доходности, мультипликатор расходов государственного бюджета к ВВП, среднесрочное бюджетирование.

Abstract. The article examines the interaction of the country's GDP with the state budget in the short and long term, the impact of the economic growth on the example of Uzbekistan. The aim of the study is to identify dynamic correlations between the country's state budget expenditures and the economic growth of the macro-fiscal mechanism in the short and long term, as well as to analyze the approximation or rate of return of GDP and the state budget to equilibrium during various macroeconomic shocks. and hesitation.

Keywords: macroeconomic and macroeconomic mechanism, economic growth, gross domestic product, state budget expenditures, approach or equilibrium rate of return, multiplier of state budget expenditures to GDP, medium-term budgeting.

Кириш.

Маълумки, макроиктисодий нуқтаи назардан давлатнинг фискал сиёсати жамиятда ялпи талаб ва таклифнинг бир маромда кечиши ҳамда уларни бошқариш имконларини шакллантириш билан боғлиқ воситалардан бири ҳисобланади. Мамлакатнинг ижтимоий-иктисодий ривожланишини таъминловчи ва жамиятда давлатнинг ролини белгиловчи иктисодий воситаларини бири ҳам айнан давлат бюджети ва унинг харажатлари ҳисобланади. Узоқ давр давомида олиб борилган иктисодий эмпирик тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, бир вақтнинг ўзида давлат бюджетининг макроиктисодий ўсишга таъсири ҳамда макроиктисодий ўсишнинг давлат бюджетига таъсири борасидаги бир қатор мушоҳадалар ва баҳсли вазиятларни юзага келтирмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда бозор ислохотлари босқичма-босқич амалга оширилишида пухта ўйланган макроиктисодий барқарорликни таъминловчи механизмни яратиш, иктисодий ўсиш суръатини сифат жиҳатдан баҳолаш тизимини йўлга қўйиш, барча макроиктисодий кўрсаткичларнинг ижобий бўлишига эришиш лозим. Айниқса, бу борада давлатнинг фискал механизмни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқилса, мақсадга мувофиқ бўлади. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти "...Биз мамлакатимиз бюджет тизимини қайта кўриб чиқишимиз, бюджет даромадлари ва харажатлари халқимиз учун очиқ ва ошқора бўлишини таъминлашимиз зарур..."[1] деб, алоҳида қайд этиб ўтганлар. Бизнингча, мазкур вазифа давлатнинг иктисодий ривожланишида муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Шунингдек, "...макроиктисодий мутаносибликни сақлаш, қабул қилинган ўрта муддатли дастурлар асосида таркибий ва институционал ўзгаришларни чуқурлаштириш ҳисобига ялпи ички маҳсулотнинг барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш..."[2] каби вазифалар ҳам келгуси давр учун ўз аҳамиятни сақлаб қолади.

Давлат бюджетининг мамлакат иқтисодий ўсишига таъсири боросидаги бир қатор концептуал муаммолар ва давлат бюджети маблағларини тақсимлаш жиҳатлари бир қатор иқтисодчи-олимлар томонидан ўрганилган. Хусусан, В.О.Кей "Бюджет назариясининг номукамаллиги"[3] номли илмий мақоласида "X доллар миқдорида маблағни B нинг фаолиятига зиён этиши эвазига A нинг фаолиятига сарфлашга қарор қилиш учун нима асос бўлиши лозим?" деган оддий савол, аслида маълум вақт ўтиши билан "классик" масалага айланди ҳамда бюджет маблағларини самарали тақсимлаш билан боғлиқ муҳим муаммо сезидарли даражада асосланган эди. Шунингдек, П.Самуэльсоннинг "Давлат харажатларининг соф назарияси"[4] илмий рисолида давлат харажатларининг энг мақбул даражасини асослаб берган ҳамда бунга эришиш имконияти таҳлил қилинган. Шунинг учун, мазкур илмий рисола давлат молияси соҳасидаги энг яхши назарий тадқиқотлардан бири сифатида эътироф этиб келинмоқда.

Машхур иқтисодчи олимлар Р. Масгрейвнинг "Давлат молияси: назария ва амалиётда"[5] ва Х. Росеннинг "Давлат молияси"[6] номли илмий асарларида давлат бюджети маблағларини тақсимлаш борасида "Парето оптимуми"ни инобатга олган ҳолда объектив ечимларни излашга алоҳида аҳамият берилган. Улар иқтисодий фаровонликнинг биринчи ва иккинчи фундаментал назарияси доирасида "Парето оптимуми" бўйича самарадорлик нуқталарини таҳлил қилишган.

Айнан ресурсларни адолатли ва самарали тақсимлаш қонуниятини давлат бюджети маблағларини режалаштириш жараёнида ҳам муҳим аҳамиятга касб этади. Давлат бюджетини режалаштириш билан боғлиқ ҳар қандай омил, аввало, бюджет харажатларини мақсадли, самарали ва натижага асосланган ҳолда тақсимлашга ургۇ берилади. Бунинг асосий сабаби, давлат бюджети харажатлари доимий ўсувчи тавсифга эгаллиги билан изоҳланади. А.Вагнер қонунига асосан давлат харажатлари қўйидаги 3 та омилга асосан доим ўсиб бориши тавсифига эга. Жумладан:

- давлатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш босқичларида қўшимча равишда ижтимоий-сиёсий функциялар ва вазифаларнинг миқдор жиҳатдан ортиб, сифат жиҳатдан янгилаб бориши;

- давлатнинг доимий равишида иқтисодий ўсиш ва барқарорликни таъминлашга интилиши, бош иқтисодий ислохотчилик вазифасини бажариши;

- турли даражада режалантирилган, шунингдек, кўзда тутилмаган ҳолатлар учун доимий равишида иқтисодий ва молиявий воситалар ёрдамида тартибга солиб туриши кабилар.

1-жадвал. Давлат бюджети харажатларининг иқтисодий ўсишга таъсири бўйича баъзи тадқиқотлар эмпирикаси [7]

Тадқиқотчи	Таҳлил миқёси	Таҳлил даври	Таҳлил этиш элементлари (ЯИМ нисбатан %)	Иқтисодий ўсишга таъсири (+,-)
Barro, 1991	98 давлат	1960-1985	Давлат истеъмоли (G) ва давлат инвестицияси (I _g)	Давлат истеъмоли (-), инвестициялар таъсири аҳамиятсиз
Easterly, Rebelo, 1993	100 дан ортиқ	1970-1988	Давлатнинг турли соҳаларга инвестициялари	Транспорт ва алоқа соҳасига(+), қолган бошқа соҳаларга инвестициялар таъсири аҳамиятсиз
Kneller et al., 1999	ИХТТ доирасидаги 24 давлат	1970-1993	Ишлаб чиқариш таснифидаги ва ноишлаб чиқариш таснифидаги соҳаларга харажатлари	Ишлаб чиқариш таснифи (+), ноишлаб чиқариш соҳаларига харажатлар аҳамиятли таъсири паст
Gupta et al., 2005	39 та ривожланаётган давлат	1990-2000	Давлат ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи, товарлар истеъмоли, трансферт ва тўловлар, давлат қарзига хизмат кўрсатиш	Давлат ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи (-), асосий воситаларга инвестициялар (+), қолган таҳлил этиш элементлари аҳамияти паст даражада
Bose et al., 2007	30 та ривожланаётган давлат	1970-1990	Давлатнинг турли соҳалардаги харажатлари	Маориф (+), қолган бошқа соҳаларга инвестиция таъсири аҳамияти паст
Baldacci et al., 2008	118 та давлат	1971-2000	Маориф ва соғлиқни сақлаш харажатлари	Ҳар икки соҳа аҳамияти жуда юқори даража
Dunne, Uye, 2009	103 давлат	Турли давр оралиқлари бўйича	Миллий мудофаа ва хавфсизлик харажатлари	20% тадқиқотда (+) 37% тадқиқотда (-) 43% тадқиқотда ўзаро алоқа мавжуд эмас

Маълумки, бюджет-солиқ сиёсатининг асосий масаласи тараққиётнинг турли босқичларида давлат бюджети даромадлари ва харажатларининг оптимал даражасини асослаган ҳолда унинг миллий иқтисодий ўсиш ва ривожланишга хизмат қилиши борасида қатор илмий қарашлар шакллантирилди. Дунёда мазкур масала юзасидан бир қатор тадқиқотлар олиб борилди [8,9,10,11,12]. Уларнинг умумий хулосасига кўра, узок вақт оралиғида давлат бюджети харажатлари ва иқтисодий ўсиш орасида статистик аҳамиятга эга бўлган манфий алоқа мавжуд (1-жадвал). Шунингдек, айрим тадқиқотчилар ҳам борки, улар бундай турдаги манфий алоқанинг мустаҳкамлиги етарли эмас, деб ҳисоблайдилар [13].

1-расм. Ўзбекистонда давлат бюджетининг иқтисодий ўсишдаги улуши динамикаси [14]

Мамлакатимизда ЯИМ ва давлат бюджетининг 2000-2020 йиллар учун иқтисодий ўсиш сур'атларининг ўзаро алоқадорлигини статистик маълумотлар асосида таҳлил этсак, у ҳолда давлат бюджети дастлаб ЯИМга нисбатан 32-33 фоизни ташкил этган бўлса, сўнгги уч йилда ўртача 20-21 фоизни ташкил этмоқда. 2017 йил учун мазкур кўрсаткич 19,8 фоизни ташкил этган. 2018 йилда мазкур кўрсаткич 19,0 фоиз, 2019 йилда – 27,4 фоиз, 2020 йилда эса 25,3 фоизга тенг бўлди. Мамлакатимизда дастлабки иқтисодий ўсишга 1996 йилда эришилганда давлат бюджетининг иқтисодий ўсишдаги салмоғи 0,62 фоизни ташкил этган бўлса, жами ЯИМдаги улуши эса 36,24 фоизни ташкил этган. 2000-2003 йиллар давомида давлат бюджетининг иқтисодий ўсишдаги ўртача ҳиссаси 1,2 фоизни ташкил этган бўлса, ЯИМга нисбатан эса 31,14 фоизга тўғри келгани таҳлилда намоён бўлмоқда. Мос равишда 2004-2009 йиллар мобайнида давлат бюджетининг иқтисодий ўсишдаги улуши 1,9 улушни, жами ЯИМда эса 23,16 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2010-2020 йиллар давомида мазкур кўрсаткичлар мос равишда 1,5 улушни ташкил этган. Таҳлил этиш натижаси сифатида мамлакатимизда ўрта ҳисобда иқтисодий ўсишни таъминлашда давлат бюджети 1,1 улушни, яъни умумий ўсишни таъминлаш мақсадида тақсимлаш ва қайта тақсимлаш жараёни орқали ЯИМнинг соф ҳолда 21,3 фоизи давлат бюджети ҳиссасига тўғри келганлигини кўриш мумкин (1-расм).

2-жадвал. Давлат бюджети харажатларининг ЯИМга нисбатан мултипликатор кўрсаткичи [14]

№	Давлат бюджети харажат йўналишлари	Мултипликатор коэффиценти
1	Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлаш харажатлари	1,01*
2	Иқтисодиёт харажатлари	1,03*
3	Марказлашган инвестицияларни молиялаштириш учун харажатлар	1,31*
4	Давлат ҳокимияти, бошқарув органлари ва суд органларини ва фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш харажатлари	0,95*
5	Бошқа харажатлар	0,93*
Жами давлат бюджети харажатлари		1,07

*Мултипликатор коэффицентлари 10%лик статистик хатолик доирасида

Шу ўринда қайд этиш керакки, ривожланган давлатларда давлат бюджети харажатларининг мултипликатор самарасини ҳисоблаш амалиёти кенг жорий этилган. Мазкур жорий этилган амалиётларни назарий ўрганган ҳолда, миллий иқтисодиётимизда давлат бюджети харажатларининг мултипликатор коэффицентини ҳисоблашга ҳаракат

қилдик. Таҳлил этишлар ва ҳисоблашлар натижасида 2-жадвалда келтирилган маълумотларни олдик. Унга кўра, давлат бюджети харажатлари таркибида марказлашган инвестицияларни молиялаштириш учун йўналтириладиган маблағлар 1,31 коэф., иқтисодий соҳаси харажатлари 1,03 коэф., ижтимоий соҳа харажатлари эса 1,01 коэф., ялпи ҳолда давлат бюджети харажатларининг ЯИМга нисбатан мултипликатор коэффиценти 1,07 га тенг бўлди (2-жадвал).

Адабиётлар шарҳи.

Кўпгина илмий мақолаларда давлат бюджетининг иқтисодий ўсишга таъсир этиш хусусиятлари, унинг ўзгаришларида юзага келадиган катта миқдордаги ижобий ва салбий оқибатлар ҳамда ушбу оқибатлар иқтисодий вақт орлиғи бўйича кескин фарқ қилишининг ўрганилганилигини кўриш мумкин. Жумладан, Давлат бюджетининг маориф, соғлиқни сақлаш соҳаси харажатларининг реал ўсиши инсон капитали сифатини ва иқтисодий ўсиш суръатларини ўрта давр учун оширади. Бошқа томондан эса, агар кўшимча бюджет харажатлари солиқ ставкаларини оширишни тақозо этса, бу ўз навбатида, аҳолининг даромадлари ва товар ишлаб чиқарувчилар фойдасининг пасайишига олиб келади. Пировардида жамғариш қисқариб, корхоналарнинг инвестиция фаоллиги пасаяди. Натижада инсон капитали сифатининг ўсишидан келадиган ижобий самарага нисбатан, иқтисодий ўсиш учун салбий самара қисқа давр учун тез содир бўлади. Агар бюджет харажатлари ўсиши бюджет камомадларига мос равишда ўсиб борса, бунда қисқа муддатли даврда пул ҳажми ортади ва инфляция жараёнлари тезлашиб, фоиз ставкалари ошади ҳамда иқтисодий ўсишга тўсқинлик қилувчи омиллар ва бошқа муаммолар пайдо бўлишига сабаб бўлиши мумкин.

Бу борадаги масалалар тадқиқида Рам (Ram, 1986), Ҳолмес ва Хуттон (Holmes and Hutton, 1990) ҳамда Асчауер (Aschauer, 1989)лар ўзларининг илмий изланишлари орқали амалга оширган иқтисодий-математик таҳлилларида давлат бюджети ва макроиқтисодий ўсиш ўртасида тўғридан-тўғри ҳолатдаги ижобий боғлиқлик мавжудлигини аниқладилар. Шунингдек, иқтисодчи олим Деваражан (Devarajan, 1996) турли даражадаги ривожланаётган 43 мамлакатнинг сўнгги 20 йиллик маълумотларини таҳлил қилган ҳолда давлат бюджети ва иқтисодий ўсиш ўртасида ижобий корреляцион боғлиқликни аниқлади [16,17,18,19]. Кейинчалик, Саез ва Гарсия (Saez va Garcia, 2006) Европа Иттифоқи мамлакатларида давлат бюджети ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги боғлиқлик мавжуд эканлигини ўз тадқиқотларида кўрсатиб бердилар. Шунингдек, Таиво (Taiwo, 2011) Нигерия давлати бўйича ҳам алоҳида таҳлил қилиш орқали ЯИМ ва давлатнинг асосий капиталга йўналтирган харажатлари орқали иқтисодий ўсишни рағбатлантириш борасида ижобий боғланиш муносабати мавжудлиги тадқиқ қилган [20,21].

Албатта, давлат бюджети ва иқтисодий ўсиш узвийлиги борасидаги тадқиқот натижалари доим ҳам ижобий қарашларни ёқлаган эмас. Жумладан, Гриер ва Туллок (Grier and Tullok, 1989) иқтисодий ўсиш ва макроиқтисодий ўзгарувчилар ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилиш мақсадида 113 мамлакатнинг маълумотлари асосида Поолед (Pooled) панел регрессиясига таянган ҳолда ЯИМдаги давлат бюджети улушининг ўртача ўсиши макроиқтисодий ўсишга нисбатан салбий таъсири мавжудлигини аниқладилар[22]. Шунингдек, тадқиқотчи Ландау (Landau, 1983)нинг 104 давлат бўйича кросс-сестиян (Cross-section) таҳлили натижалари асосида аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМнинг ўсиш суръати ҳамда давлат истеъмолининг ЯИМга нисбатан улуши ўртасидаги салбий боғланиш мавжудлигини кўрсатиб ўтди[23]. Бу борадаги тадқиқотларнинг муҳимларидан бири Барро (Barro, 1990) ҳукумат харажатлари ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги салбий муносабат борлигини аниқлади[24]. Бошқа бир тадқиқотчи олим Рамаянди (Ramayandi, 2003) таҳлил оралиғини 1969-1999 йиллардаги Индонезиянинг давлат харажатларини кўпайтириши иқтисодий ўсишни пасайтиради, деган хулосага келган[25]. Шунингдек, 2003-йилда Нилой (Niloy, 2003) ва бошқа тадқиқотчилар 1970-1980 йиллар оралиғидаги 30та ривожланаётган мамлакатлар гуруҳи бўйича давлат бюджетининг иқтисодий ўсишга таъсирини ўрганиб, ЯИМдаги давлатнинг

капитал харажатлари иқтисодий ўсишни ижобий даражада боғлиқлигини исботлади[26]. Аммо, уларнинг изоҳларида жорий харажатлар ва иқтисодий ўсиш ўртасида сезиларсиз корреляция ҳам бор эканлигини аниқланган. Хсиех ва Лаи (Hsieh and Lai, 1994) катта еттилик давлатларининг давлат бюджетининг ЯИМга нисбатан улуши ва аҳоли жон бошига ЯИМ ўсиши ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик мавжуд эмас, деган хулосага келди[27]. Терасава ва Гейтс (Tarasava and Geyts, 1998) мамлакатлар гуруҳлари бўйича маълумотларни таҳлил этиш асосида, ҳукуматнинг иқтисодий сарф-харажатларининг катталашини ривожланган мамлакатларга салбий ва ривожланаётган мамлакатларга эса ижобий таъсир кўрсатиши борасидаги хулосаларини қайд этиб ўтадилар[28].

Ислом ва Наземзаҳед (Islom and Nazemzahed, 2001) ўз тадқиқотларида АҚШнинг ҳукумат ислоҳотларининг кўлами ва харажатлари ҳажмининг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳоладилар. Тадқиқот натижасида иқтисодий ўсиш давлат бюджетининг ошишига “омилли боғлиқ” (causal effect) бўлганлиги аниқланди[29]. Ямак ва Кучуккале (Yamak and Kucukkale, 1997) тадқиқот объекти сифатида Туркия давлат бюджети ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги узоқ муддатли давр учун ижобий боғлиқлик муносабатлари аниқланди ва “омилли боғлиқлик” (causal effect) иқтисодий ўсишдан давлат бюджетига бўлганлигини ўз илмий тадқиқотларида қайд этиб ўтдилар [30].

Юқорида келтирилган эмпирик таҳлилларга асосланиб, мазкур илмий мақолада 2000 йилдан 2020 йилгача бўлган давр чораклик маълумотлари асосида Ўзбекистонда макроиқтисодий ўсиш ва давлат бюджети харажатлари ўртасидаги ўзаро статистик боғлиқликни ўрганиш мақсад қилинган. Турли макроиқтисодий ўзгарувчилар ўртасидаги статистик боғлиқликни аниқлаш макроиқтисодий барқарорлаштиришнинг самарали йўллари ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишни таъминлайди. Келтириладиган маълумотларга асосан, ушбу мақола Ўзбекистон учун давлат бюджети харажатлари ва иқтисодий ўсишнинг ўзаро боғлиқлиги бўйича биринчи эмпирик таҳлил ҳисобланади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси.

Одатда иқтисодий котегориялар бўлган давлат бюджети ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги ўзаро боғлиқлигини қисқа ва узоқ муддатли давр учун нисбатан содда бўлган динамик моделлар билан баҳолаб, натижаларни изоҳлаш мумкин. Бироқ, давлат бюджети харажатлари ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги динамик боғлиқликларни аниқлашда 2 босқичли Энгле-Гранжер модели ҳамда Гранжер Каусалити тест моделларидан фойдаланиш энг самарали ёндашувлардан бири ҳисобланади. Бунда мазкур модел давлат бюджети ва ялпи ички маҳсулот ўртасидаги динамик алоқани, шунингдек, давлат бошқаруви ва қарорлар қабул қилиниши билан боғлиқ кўплаб масалаларни ўрта муддатли давр учун аниқлаш ҳамда уларнинг таъсир кучини изоҳлашга кўмаклашади. Шу билан бирга, давлат бюджети харажатларининг экспансион ёки контракцион эканлиги ҳақида хулосаларни шакллантириш, жорий ҳолатда давлат бюджети харажатлари қандай миқдорларда бўлиши ҳақида баъзи мулоҳазалар юритилишини зарурият сифатида шакллантиради. Давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ ўртасидаги узоқ муддатли муносабатларни баҳолаш эса, эмпирик жиҳатдан далилларга асосланган давлат бюджети харажатлари учун умумий ўлчов меъёри (эталлони)ни аниқлаш имкониятини юзага чиқаради.

3-жадвал. Давлат бюджети харажатлари ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги статистик боғлиқликни ўрганиш борасидаги баъзи тадқиқотлар ва моделлар [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]

Тадқиқотчилар	Тадқиқот объекти ва вақти	Тадқиқот модели
Alfonso Arpaia va Alessandro Turrini (2007)	Европа Иттифоқи-15 (1960-2003 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Error Correction(ECM)
Kolluri (2000)	G-7 мамлакатлари (1960-1993 йиллар оралиғидаги маълумотлар)	Error Correction(ECM)

Al-Fawwaz, T. M. (2016)	Иордания (1980-2013 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Johansen Cointegration test
Omoshoro-Jones, Oyeyinka Sunday (2016)	Жанубий Африка (2001-2014 йиллар оралиғидаги чораклик маълумотлар)	ARDL ва Granger causality test
Muhlis Bağdigen & Hakan Çetinta (2004)	Туркия (1981-2002 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Engle-Granger Cointegration model ва Granger causality test
Nyamongo (2007)	Жанубий Африка Республикаси (1994 -2004 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Johansen Cointegration ва Vector Error Correction(VECM)
Edrwash,D.M & AbdulQader, N. (2012)	Жазоир (1977-2007 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	ARDL Bound Test Approach
Aslan va Taşdemir (2009)	Туркия (1950-2007 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	EG & GH Cointegration model
Omar Mahmoud Abu – Eideh (2015)	Фаластин (1942–1992 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Engle-Granger Cointegration model ва Granger causality test
Egbetunde, Tajudeen & Fasanya, Tajudeen (2013)	Нигерия (1970-2010 йиллар оралиғида маълумотлар)	ARDL Bound Test Approach
Afonso and Rault (2009)	Европа Иттифоқига аъзо давлатлар (1960-2006 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Bootstrap Panel Analysis
Chang and Chiang (2009)	Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти мамлакатлари (1992-2006 йиллар оралиғидаги йиллик маълумотлар)	Panel Cointegration ва Panel Granger Causality model

Тадқиқот методологияси ва натижалари.

Келтирилган 3-жадвалдаги тадқиқотларда фойдаланилган моделлар давлат бюджети харажатлари ва ЯИМнинг қисқа ҳамда узоқ муддатли ўзаро алоқавий таъсири (корреляция)ларини аниқлаш ва баҳолаш имконияти нисбатан юқори ҳисобланади. Бунда давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ бўйича ҳар бир йил учун чораклик маълумотларни Ўзбекистон Статистика агентлиги, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги расмий сайтларидан фойдаланилган ҳолда шакллантирилган. Мазкур маълумотларни баҳолаш методологияси тартиб-қоидаларига мувофиқ қуйидаги таҳлилий тестлардан фойдаланилади. Жумладан:

Unit Root Test

Даврий қаторлар (time series) маълумотларида ўзгарувчи қийматлар ҳар қандай ўлчов нуктасида ўртача ўзгармас, дисперсия ва автоковарянсга эга стационарлар деб ҳисобланади. Шу боис, стационар бўлмаган даврий қаторлар бир қатор фарқлангандан сўнг стационар ҳолга ўзгариш эҳтимоли бўлади. Ушбу тадқиқотда ўзгарувчиларни стационарлик нуктаи назаридан текшириш мақсадида Дикей ва Фуллер (Dickey and Fuller 1979/1981) томонидан ишлаб чиқилган Аргументед Дикей-Фуллер (Argumented Dickey-Fuller, ADF) тестини қўллаш орқали амалга оширилади[42].

4-жадвал. I(0) даражада Аргументед Дикей-Фуллер (Argumented Dickey-Fuller, ADF) статистик тест натижалари

Ўзгарувчилар	Augmented Dickey-Fuller test statistic	p-value	MacKinnon кичик қиймати			Натижа
			1%	5%	10%	

GovBudEx	-0.426	0.9057	-3.539	-2.907	-2.588	Стационар эмас
GDP	-0.451	0.9012	-3.539	-2.907	-2.588	Стационар эмас
<p>Қарор қабул қилиш доираси: агар Аргументед Дикей-Фуллер (Argumented Dickey-Fuller, ADF) тест статистикаси (t-statistic) MacKinnon критик қийматидан катта бўлса, ўзгарувчи стационар бўлади, агар тест статистикаси критик қийматдан кичик бўлса, у стационар деб ҳисобланмайди.</p> <p>Оптимал LAG узунлиги 4 деб олинди ва мазкур узунликни аниқлаш учун Акаике (Akaike, AIC) ахборот меъзонидан фойдаланилди. Стационарлик тестларини ўтказишдан олдин ўзгарувчиларни логарифмик кўринишга келтириб олинди ва мавсумийлик (seasonality) муаммоси тузатилди.</p> <p><i>Bu yerda:</i> GovBudEx – давлат бюджети харажатлари, GDP- ялпи ички маҳсулот.</p>						

Мазкур тестлаш орқали ҳар бир даврий қаторининг “бирлик илдизи” (Unit Root Test) мавжудлиги аниқланади. Агар берилган ўзгарувчилар $I(0)$ даражада стационар бўлмаса-ю, аммо биринчи фарқларда стационарли мавжуд бўлса $I(1)$ да стационар бўлса, у ҳолда коинтеграция тестини ўтказиш мақсадга мувофиқ бўлади. Коинтеграция асосан даврий қаторлар маълумотларида узоқ муддатли муносабатларни моделлаштиришда муҳим воситалардан бири бўлиб хизмат қилади. Ўзгарувчиларнинг стационарлик тест натижалари 4- ва 5-жадвалларда келтирилган[43]. Коинтеграция - узоқ муддатли ёки белгиланган вақт оралиғида икки ёки ундан ортиқ статционар бўлмаган вақт қаторлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликни текшириш учун ишлатиладиган статистик усулдир. Ушбу усул узоқ муддатли параметрли икки ёки ундан ортиқ ўзгарувчилар тўпламининг мувозанатини аниқлашга ёрдам беради.

5-жадвал. $I(1)$ даражада Аргументед Дикей-Фуллер (Argumented Dickey-Fuller, ADF) статистик тест натижалари

Ўзгарувчилар	Augmented Dickey-Fuller test statistic	p-value	MacKinnon кичик қиймати			Натижа
			1%	5%	10%	
Δ GovEx	-5.575	0.0000	-3.541	-2.908	-2.589	Стационар
Δ GDP	-4.854	0.0000	-3.541	-2.908	-2.589	Стационар

Стационарлик тестларининг натижалари шуни кўрсатмоқдаки, барча ўзгарувчилар $I(0)$ даражасида стационар эмаслиги, лекин биринчи фарқ $I(1)$ даража бўйича стационар эканлиги аниқланди. Тест натижалари аниқлигини ошириш мақсадида давлат бюджети харажатлари (GovBudEx) ва ЯИМ (GDP) ўртасидаги ўзаро статистик боғлиқликни аниқлаш ҳамда баҳолаш учун икки босқичли Энгле-Гранжер коинтеграция модели (Engle-Granger Cointegration model)дан фойдаланилади.

Engle-Granger Cointegration modeli

Энгле-Гранжер коинтеграция модели (Engle-Granger Cointegration model)нинг биринчи босқич амалида барча динамика эътиборга олинмайди ва коинтеграцион регрессия стандарт OLS (Ordinary least squares) баҳолаш усулида баҳоланади ҳамда икки ўзгарувчи ўртасида узоқ муддатда ўзаро боғлиқлик мавжуд эканлиги ёки аксинча мавжуд эмаслиги текширилади (1-тенглама) [43].

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t \quad (1\text{-регрессия тенгламаси})$$

$$GDP_t = \beta_0 + \beta_1 * GovBudEx_t + \varepsilon_t \quad (1.1 \text{ регрессия тенгламаси})$$

$$GovBudEx_t = \beta_0 + \beta_1 * GDP_t + \varepsilon_t \quad (1.2 \text{ регрессия тенгламаси})$$

Таҳлил этиш жараёнида 2 та коинтеграция тенгламаси қўллаган ҳолда, ҳар бир ўзгарувчи эрксиз ва эркли ўзгарувчи сифатида баҳоланади (1.1 ва 1.2 регрессия тенглама). Мазкур регрессия тенгламаси қолдиқлари аниқланиб, уларни стационарликка текширилади. Агар OLS (Ordinary least squares) қолдиқлари (ε_t -residuals) I(0) даражасида стационар бўлса, давлат бюджети харажатлари (GovBudEx) ва ЯИМ (GDP) ўртасида узок муддатли давр учун боғлиқлик мавжуд деган, хулосага келиш мумкин бўлади. OLS (Ordinary least squares) қолдиқлари (ε_t -residuals) бўйича стационарлик натижалари 6-жадвалда келтирилган.

6-жадвал. Қолдиқларнинг стационарлик Аргументед Дискей-Фуллер (Argumented Dickey-Fuller, ADF) статистик тест натижалари

Ўзгарувчилар	Augmented Dickey-Fuller test statistic	p-value	MacKinnon кичик қиймати			Натижа
			1%	5%	10%	
GDP _{dependent}	-7.888	0.0000	-2.607	-1.950	-1.610	Стационар
GovBudEx _{dependent}	-8.995	0.0000	-2.607	-1.950	-1.610	Стационар

6-жадвал маълумотларига кўра, барча тенгламаларнинг қолдиқлари I(0) даражасида стационар бўлиб, мамлакатда давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ ўртасида узок муддатда боғлиқлик мавжуд эканлигини кўрсатди.

Иккинчи босқичда хатоларни тузатиш моделидан (Error correction model, ECM) фойдаланган ҳолда давлат бюджети харажатлари ҳамда ЯИМ ўртасидаги ўзаро боғлиқликни баҳоланиш ўз ичига олади (2-регрессия тенгламаси). Мазкур моделда Хатоларни (қолдиқлар) тузатиш коэффициенти ёки мувозанатга қайтиш тезлиги коэффициенти (ECT) салбий ва статистик аҳамиятга эга бўлиши зарур.

$$\Delta y_t = c + \beta_0 \Delta x_t + \gamma ect_{t-1} + u_t \quad (2\text{-регрессия тенгламаси})$$

бу ерда: Хатоларни (қолдиқлар) тузатиш ёки мувозанатга қайтиш тезлиги коэффитсиенти (ECT) - бу айрим иқтисодий шоклар таъсирида эрксиз ўзгарувчи(dependent variable)да давр қаторларида мувозанатдан чиқиш ҳолати юзага келганда кейинги ҳар бир қиска давр давомида аввалги мувозанат ҳолатига қайтиш тезлигини(даврини) кўрсатади.

7-жадвал. Error correction model (ECM) бўйича натижалар

ЯИМ	$\Delta GDP_t = c + \beta_0 \Delta GovBudEx_t + \gamma ect_{t-1} + u_t$
	$\Delta GDP_t = 0.02 + 0.50 \Delta GovEx_t - 0.26 ect_{t-1} + u_t$
	[1.32] [11.07] [-3.23] – <i>t-statistics</i> (0.19) (0.000) (0.002) – <i>p-value</i>
	R ² =0.64, Adj. R ² =0.32 DW=2.18 Prob (F-statistic)=0.000
Давлат бюджети харажатлари	$\Delta GovBudEx_t = c + \beta_0 \Delta GDP_t + \gamma ect_{t-1} + u_t$
	$\Delta GovEx_t = 0.07 + 1.13 \Delta GDP_t - 0.88 ect_{t-1} + u_t$
	[0.35] [10.8] [-7.83] – <i>t-statistics</i> (0.76) (0.000) (0.000) – <i>p-value</i>
	R ² =0.76, Adj. R ² =0.72 DW=2.09 Prob (F-statistic)=0.000

Амалга оширилган таҳлиллар натижажаларига кўра, макроиқтисодий шоклар ва номутоносибликлар юзага келган вақтларда мамлакат ЯИМ ва давлат бюджети харажатлари ўзаро таъсирида уларнинг жамият барқарорлигини мувозанатга келтирувчи ҳамда тезлаштирувчи асосий иқтисодий васита бўлиб давлат бюджети харажатлари

хизмат қилишининг гувоҳи бўламиз. Хатоликларни (қолдиқлар) тузатиш коэффициентини ёки мувозанатга қайтиш тезлиги (ЕСТ) коэффициентининг мутлоқ катта қийматлари мувозанат воситаси бўлганлиги сабабли, агар узоқ истиқболда мамлакат ЯИМ ёки давлат бюджети харажатларида айрим макроиктисодий ва макромолиявий шоклар юзага келиш rischi таъсирида нисбатан иқтисодий четлашлар, тенденциявий пасайишлар пайдо бўлиши эҳтимолида ЕСТ ҳар бир кейинги қисқа даврда ушбу четлашлар ва тенденциявий пасайишларни бартараф этиш, аввалги мувозанат ҳолатига яқинлашиш ёки қайтиш тезлигини (даврини) аниқлаб бермоқда. Ушбу натижалардан кўриниб турибдики, давлат бюджети харажатларида келгуси даврларда иқтисодий номутносибликлар юзага келадиган бўлса, мазкур ҳолатлардан аввалги мувозанат ҳолатига яқинлашиш тезлиги ЯИМ билан солиштирганда нисбатан тез эканлигини кўрсатмоқда. ЕСТнинг ҳар бир даври учун статистик аҳамиятлилик (statistic significant) даражалари узоқ муддатли давр учун бўлиб, бу икки ўзгарувчилар бир-бирига сабаб бўлишини тавсифлайди ҳамда ўзаро тақазо этади.

β_0 коэффициентнинг ижобий бўлиши эса шуни англатадики, мамлакатда давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ ўртасида ижобий боғлиқликлар мавжуд бўлиб, давлат бюджети харажатларининг ўсиши, ЯИМнинг ҳам миқдоран кўпайишига олиб келади ва аксинча.

Биринчи модел таҳлили шуни кўрсатадики, мувозанатга яқинлашиш ёки қайтиш тезлиги $-0,26$ га тенг бўлиб, агар макроиктисодиётда турли шоклар бўлса ҳамда ЯИМ да даврий салбий тебранишлар юзага келса, бунда ҳар бир кейинги қисқа даврда $26,0$ фоизлик ўзининг мувозанат ҳолатига қайтади. Бу эса, ЯИМ макроиктисодий инқирозлар ҳамда шок ҳолатидан мувозанат ҳолатига $3,84$ ($1/0,26$) даврдан кейин қайтиши мумкинлигини кўришимиз мумкин. Шунингдек, давлат бюджети харажатларининг $1,0$ фоизга ўсиши статистик нуқтаи назардан ЯИМнинг $0,5$ фоизга ўсишига олиб келишини кузатишимиз мумкин бўлади.

Иккинчи моделда ЯИМнинг $1,0$ фоизга ўсиши давлат бюджети харажатларининг $1,13$ фоизга ўсишига олиб келишининг гувоҳи бўламиз. Моделдаги мувозанатга яқинлашиш/қайтиш тезлиги $-0,88$ га тенг бўлиб, давлат бюджети харажатларининг иқтисодий шоклар таъсирида мувозанатдан чиқиб кетиши, ҳар бир кейинги қисқа даврда $88,0$ фоиз ўзининг мувозанат ҳолатига қайтиб боришини кўрсатмоқда. Давлат бюджети макроиктисодий инқироз ва турли шоклардан мувозанат ҳолатига $1,13$ ($1/0,88$) даврдан кейин қайтиши мумкинлигини кўришимиз мумкин.

Ушбу коинтеграция тести ўзгарувчилар ўртасида бир-бирига бўлган ўзаро таъсир йўналишини бевосита кўрсатиб бера олмайди, биз шу сабабли Грангер Каусалити тести (Granger Causality test)дан фойдаланган ҳолда, ЯИМ ва давлат бюджети харажатлари ўртасидаги бир-бирига бўлган ўзаро таъсир кўрсатиш йўналишларини аниқлашимиз ҳам мумкин [44].

Granger Causality Test

$$x_t = a_0 + \sum_{i=1}^k a_i y_{t-i} + \sum_{i=1}^k \beta_i x_{t-i} + \varepsilon_t \quad (1)$$

$$y_t = \gamma_0 + \sum_{i=1}^k \gamma_i x_{t-i} + \sum_{i=1}^k \delta_i y_{t-i} + v_t \quad (2)$$

Бир ўзгарувчида содир бўладиган ўзгаришлар бошқа бир ўзгарувчидаги жорий ўзгаришларга (ўсиш ёки пасайиш ҳолатлари) бевосита таъсир этиши ёки таъсир этмаслигини аниқлашга хизмат қилади. Қуйидаги тенгламалар икки ўзгарувчи "у" нинг "х" га ўзаро таъсир йўналишини текшириш учун қўлланилади. Грангер Каусалити тести

(Granger Causality test)ни икки регрессия тенгламалари орқали амалга оширамиз, улар ЯИМ ва давлат бюджети харажатлари тенденцияларининг ўзаро бир бирига таъсири қисқа ва узоқ даврларда текшириш учун зарур бўлади. Бунда, дастлаб, Грангер Каусалити тести (Granger Causality test) учун оптимал LAG узунлиги вектор авторегрессив (VAR) модели орқали аниқланади.

8-жадвал. VAR шакли асосида оптимал LAG тартибини аниқлаш

lag	LogL	LR	df	p	FPE	AIC	HQIC	SBIC
0	-75.236	0.024	1.931	1.955	1.990			
1	31.598	213.670	4	0.000	0.002	-0.640	-0.568	-0.461
2	35.336	7.476	4	0.113	0.002	-0.633	-0.514	-0.336
3	44.082	17.491	4	0.002	0.002	-0.752	-0.585	-0.335
4	117.839	147.51*	4	0.000	.000283*	-2.49597*	-2.28109*	-1.96001*

Бу ерда:

*критериялар бўйича танланган LAG тартибини билдириб, бунда LR, FPE, AIC, SBIC, HQIC- лар оптимал LAGни танлашга хизмат қиладиган ахборот критериялари ҳисобланди. LR: кетма-кет ўзгартирилган эҳтимоллик нисбати (sequential modified Likelihood Ratio (LR))

FPE: Яқуний тахминий қолдиқ (Final prediction error)

AIC: Акаике ахборот критерияси (Akaike)

SBIC: Швартснинг ахборот критерияси (Shvarts)

HQIC: Ханнан-Квинн ахборот критерияси (Xannan-Kvinn)

Юқорида келтирилган 8-жадвалдан маълум бўлмоқдаки, барча ахборот критериялари 4-лаг мос эканлигини кўрсатмоқда. Иккинчи босқичда Грангер Каусалити тести (Granger Causality test)ни 4-лаг бўйича кўриб чиқамиз ҳамда натижалар 8-жадвал орқали ифода этилади.

ЯИМ ва давлат бюджети харажатларининг ўсиш ва камайиш ҳолатларида бир-бирига ўзаро таъсир йўналишини аниқлаш мақсадида қуйидаги гипотезаларни илгари сурамиз:

$H_0 =$ ЯИМ ва давлат бюджети қисқа ва узоқ муддатда икки томонлама бир-бирига ўзаро таъсир доирасига эга;

$H_1 =$ ЯИМ ва давлат бюджети қисқа ва узоқ муддатда икки томонлама бир-бирига ўзаро таъсир доирасига эга эмас.

9-жадвал. ЯИМ ва давлат бюджети харажатларининг қисқа ва узоқ муддатларда бир-бирига ўзаро таъсир йўналиши таҳлили

Регрессия тенгламаси	F-test	Prob>F	t- test (қолдиқлар бўйича)	p-value (қолдиқлар бўйича)	Қисқа муддатда таъсир кўрсатиш йўналиши	Узоқ муддатда таъсир кўрсатиш йўналиши
ЯИМнинг давлат бюджети харажатларига	3.063	0.022**	-7,83	0,000*	ЯИМ → давлат бюджети харажатлари	ЯИМ → давлат бюджети харажатлари
Давлат бюджети харажатларининг ЯИМга	4.504	0.003*	-3,23	0.002*	Давлат бюджети харажатлари → ЯИМ	Давлат бюджети харажатлари → ЯИМ

*1 фоизли статистик аҳамиятлилик даражада, **5 фоизли статистик аҳамиятлилик даражада

Қисқа муддатли таъсир: F-тест ва регрессорларнинг статистик аҳамиятлилик даражаси орқали аниқланади.

Узоқ муддатли таъсир: Хатоларни (қолдиклар) тузатиш коэффициентлари ёки мувоzanатга қайтиш тезлиги коэффициентлари (ЕСТ) нинг t-тести ва унинг статистик аҳамиятлилик даражаси орқали аниқланади (7-жадвалга қаранг).

Келтирилган 8-жадвал маълумотларига асосан ўзгарувчиларнинг коэффициентлари F-тест асосида ҳар иккала тенгламада ҳам 5,0%дан кам даражадаги умумий статистик аҳамиятлилик даражаси эга бўлиб, қисқа муддатли даврда ЯИМ ва давлат бюджети харажатлари ўзаро кучли сабабий боғлиқларга эга. Бу эса, ЯИМ ва давлат бюджетидида ўзгариш ҳолатлари қисқа муддатда икки томонлама бир-бирига ўзаро таъсир кўрсатишини англатади.

Иккала тенгламадаги ЕСТ коэффициентлари t-тест статистикаси бўйича манфий ҳамда 1% дан кам даражадаги статистик аҳамиятлилик даражаси эга эканлигини кўрсатмоқда. Бу эса, узоқ муддатли даврда ЯИМ ва давлат харажатлари ўртасида икки томонлама кучли сабабий боғлиқлик мавжудлигини кўрсатади. Бунда ЯИМ ва давлат бюджетидида пасайиш ва ўсиш ҳолатлари узоқ муддатда икки томонлама бир-бирига ўзаро таъсир кўрсатишини англатади.

Келтирилган 8-жадвалда Гранжер Каусалити тест (Granger Causality test) натижалари нол гипотезанинг (H_0) қабул қилинишини аниқ кўрсатиб берди. Натижалар А.Вагнернинг давлат харажатлари қонуни (Wagner's law of public expenditures) ҳамда Ж.М.Кейнснинг "ЯИМнинг ўсиш даражасини оширишда давлат харажатларининг ўрни тўғрисида"ги назарияларига тўлиқ мос келмоқда[45]. Бу шуни англатадики, давлат бюджети харажатлари ЯИМнинг ўсишига олиб келади ва ЯИМнинг ўсиши давлат харажатларининг кенгайишига олиб келади. Умумий ҳолда, ҳар иккала гипотеза (яъни Вагнер қонуни ва Кейнс гипотезалари) Ўзбекистон учун ҳам тегишлилиги амалга оширилган тадқиқотлар натижаларида ўз исботини топди.

Шунингдек, юқорида тасдиқланган гипотеза Босе (Bose, 2007) ривожланаётган мамлакатлар учун, Ламартина ва Зағҳини (Lamartina and Zaghini, 2008)нинг ОЕСД мамлакатлари таҳлилида, Алексіоу (Alexiou, 2009)нинг Жанубий-Шарқий Европа мамлакатлари учун тадқиқот натижаларида, Кумар (Kumar, 2009)нинг Шарқий Осиё мамлакатлари учун амалга оширган тадқиқоти, Ал Фаввоз (Al-Fawwaz, 2012)нинг Иордания давлати мисолидига таҳлил натижалари, Сринивасан (Srinivasan, 2013)нинг Ҳиндистон давлати учун ҳамда кўплаб иқтисодчи-олимларнинг бу борадаги тадқиқотлари натижалари ва хулосаларига кўра ҳам тўлиқ мос келди [47,48,49,50,51,52].

Таҳлиллар ва натижалар бўйича хулосалар.

Мазкур тадқиқотда 2000-2020 йиллар оралиғидаги чораклик давр учун Ўзбекистонда давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ ўртасидаги қисқа ва узоқ муддатли ўзаро боғлиқлик даражаларини эконометрик таҳлил жиҳатдан ўрганишга ҳаракат қилинди. Шунингдек тадқиқот давомида, А.Вагнер қонуни ва Ж.М.Кейнс назарияси ҳамда бошқа дунёнинг турли мамлакатларда олиб борилган эмпирик тадқиқотлар билан боғлиқ турли хил адабиётлар ўрганилди. Тадқиқот ишининг аниқлиги ва тўғрилигини таъминлаш мақсадида такомиллашган эконометрик методлар жорий қилинди.

Ушбу тадқиқотда биринчи навбатда ўзгарувчиларнинг стационар ҳолати ва уларнинг интеграцион тартиби (I) Аугментед-Дикей Фуллер (Augmented-Dickey Fuller (ADF) тести орқали эмпирик текширилди. Давлат бюджети харажатлари ва ялпи ички маҳсулот ўртасидаги қисқа ва узоқ муддатли боғлиқликлар гипотезаси Энгле-Гранжер коинтеграция тести (Engle-Granger Cointegration model) ёрдамида аниқланди. ADF тест натижалари шуни кўрсатадики, барча ўзгарувчилар $I(0)$ бўйича стационар эмас, аммо биринчи фарқлари $I(1)$ бўйича стационар яъни 1-даражали фарқлар $I(1)$ бўйича коинтеграция мавжуд эканлиги келиб чиқди. Шу боис, регрессия моделларининг барча версияларида Энгле-Гранжер коинтеграция тести (Engle-Granger Cointegration model) қўлланилди. Энгле-Гранжер коинтеграция (Engle-Granger Cointegration model) тестининг биринчи босқичида давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ ўртасида узоқ муддатда боғлиқлик 1-босқич натижалари мавжудлигини кўрсатди. Мазкур тестнинг иккинчи

босқичида Хатоларни тузатиш модели (Error correction model-ECM)дан фойдаланган ҳолда давлат бюджети харажатлари ҳамда ЯИМ ўртасидаги узоқ ва қисқа даврдаги ўзаро боғлиқликлар баҳоланди.

ECM бўйича шакллантирилган биринчи модел шуни кўрсатадики, мувозанатга яқинлашиш/қайтиш тезлиги $-0,26$ га тенг бўлиб, агар макроиқтисодиётда турли даражадаги тебраниш ёки шоклар бўлса ҳамда ЯИМ даврий қаторларида мувозанатдан чиқса, ҳар бир кейинги қисқа даврда $26,0$ фоиз ўзининг мувозанат ҳолатига қайтиб боради. Бу орқали ЯИМ макроиқтисодий инқирозлар ва шоклар ҳолатидан мувозанат ҳолатига $3,84$ ($1/0,26$) даврдан кейин қайтиши мумкинлигининг ҳам гувоҳи бўлди. Шунингдек, давлат бюджети харажатларининг $1,0$ фоизга ўсиши ЯИМнинг $0,5$ фоизга ўсишига олиб келиши ҳам тадқиқот натижаларида ўз исботини топди. ECM бўйича иккинчи модел натижалари ЯИМнинг $1,0$ фоизга ўсиши давлат харажатларининг $1,13$ фоизга ўсишига олиб келиши аниқланди. Моделдаги мувозанатга яқинлашиш/қайтиш тезлиги $-0,88$ га тенг бўлиб, давлат бюджети харажатларининг макроиқтисодий шоклар таъсирида мувозанатдан чиқиб кетиши, ҳар бир кейинги қисқа давр қаторларида $88,0$ фоиз ўзининг мувозанат ҳолатига қайтиб боришини кўрсатди. Шундай қилиб, давлат бюджети макроиқтисодий инқирозлар ва шоклар ҳолатидан мувозанат ҳолатига $1,13$ ($1/0,88$) даврдан кейин қайтиши мумкинлигини кўришимиз мумкин бўлди.

Ушбу Энгле-Грангер коинтеграция (Engle-Granger Cointegration model) тести ўзгарувчилар ўртасида бир бирига ўзаро таъсир кўрсатиш йўналишини тўлиқ кўрсата олмаслиги боис, биз Грангер Каусалити тести (Granger causality test) асосида давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ нинг қисқа ва узоқ муддатда бир-бирига ўзаро таъсир кўрсатишини аниқладик.

Тест натижаларига кўра, давлат бюджети харажатлари ЯИМнинг ўсишига олиб келади ва аксинча ЯИМ нинг ўсиши давлат бюджети харажатларининг кўпайишига сабабчи бўлади. Амалга оширилган мазкур тадқиқотнинг муҳимлиги шундаки, давлат бюджети харажатлари ҳам, ЯИМ ҳам ўсиб бормоқда, шунингдек, бу икки макроиқтисодий кўрсаткичлар ўртасида кучли боғлиқлик мавжуд. Грангер Каусалити тести (Granger causality test) тести натижасига асосан, давлат бюджети харажатлари ва ЯИМ бир-бирларининг ўзаро ўсишига сабабий хизмат қилиши исботланди. Шу боис, ушбу натижалар А.Вагнер қонунини ва Ж.М.Кейнс гипотезасини Ўзбекистон учун ҳам қўллаш мумкинлигини тўлиқ тасдиқлайди.

Умумий ҳолда, Ўзбекистонда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш ва унинг сифатини янада ошириш мақсадида давлат бюджети маблағлари ҳисобидан давлат харажатларини кенгайтириш натижасида иқтисодиётда ялпи талабни рағбатлантиришнинг илғор усуллари ва механизмларини кенгайтириш лозим. Бунинг учун, давлат бюджети харажатларини режалаштиришнинг замонавий воситалари ва илғор усуллари қўллашга алоҳида урғу берилса, келажакда давлат бюджетининг мақсадли ва натижадорлигини инобатга олган ҳолда режалаштириш ва ижросини таъминлашга мукамалроқ ҳолда эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 2017 йил 22 декабрь.
2. Бекмуродов М., Қуронбоев Қ., Тангриев Л. “Харакатлар стратегияси асосида жадал тараққиёт ва янгиланиш сари”/ Ғофур Ғулом номидаги НМИУ, – Тошкент, 2017. – 92 бет.
3. Key V.O., *The lack of budgetary theory. The American Political Science Review, Vol. 34, No. 6 (Dec., 1940), pp. 1137-1144.*
4. Paul A. Samuelson, *The pure theory of public expenditure. (Review of Economics and Statistics, 1954. Vol. 36, No.4, pp. 387-389).*
5. Musgrave R.A., Musgrave P.B. *Public Finance in Theory and Practice.* – McGraw-Hill, inc. USA, 1973.
6. Harvey S. Rosen. *Public Finance sixth edition.* – McGraw-Hill, inc. USA, 2002.

7. Жаҳон банки маълумотлари асосида тузилган: World Bank, 2013
8. Ран Р. «Оптимальный размер государства. Каков он? - Белорусская газета, 17.08.1998,
9. The Budget, Taxation and Economic Growth. - US Congress, Growth and Prosperity Series, 1999
10. Ведер Р. Двенадцать мер государственной политики в интересах экономического роста. В кн: Пути экономического роста. Международный опыт, 2001
11. Beach W. Why Taxes Affect Economic Growth? Heritage Lectures 1998
12. Begg D., Wyplosz Ch. How Big a Government? 1999.
13. Абалкин Л. «Логика экономического роста» М. Институт экономики РАН, 2002 // Гавриленко Е. «Качество и количество» Эксперт, 2002 №21.
14. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари асосида ишлаб чиқилди.
15. Ram, R. (1986). Government size and economic growth: A new framework and some evidence from cross-section and time-series data. *The American economic review*, 76(1), 191-203.
16. Holmes, J. M., & Hutton, P. A. (1990). On the casual relationship between government expenditures and national income. *The Review of Economics and Statistics*, 87-95.
17. Aschauer, D. A. (1989). Is public expenditure productive? *Journal of monetary economics*, 23(2), 177-200.
18. Devarajan, S., Swaroop, V., & Zou, H. F. (1996). The composition of public expenditure and economic growth. *Journal of monetary economics*, 37(2), 313-344.
19. Sáez, M. P., & García, S. A. (2006). Government spending and economic growth in the european union countries: an empirical approach. Saez, S. Garcia/University of Cantabria and University of Oviedo (Department of Economics). –2006. –11 p.
20. Taiwo, A. (2011). Government expenditure and economic development: Empirical evidence from Nigeria.
21. Grier, K. B., & Tullock, G. (1989). An empirical analysis of cross-national economic growth, 1951–1980. *Journal of monetary economics*, 24(2), 259-276.
22. Landau, D. (1983). Government and economic growth in the less developed countries: an empirical study for 1960-1980. *Economic Development and Cultural Change*, 35(1), 35-75.
23. Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogeneous growth. *Journal of political economy*, 98(5, Part 2), S103-S125.
24. Ramayandi, A. (2003, July). Economic growth and government size in Indonesia: some lessons for the local authorities. In *The 5th IRSA International Conference, Regional Development in The Era of Decentralization: Growth, Poverty, and Environment*, Bandung.
25. Niloy, (2003). Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis. University of Wisconsin Working Paper.
26. Hsieh, E., & Lai, K. S. (1994). Government spending and economic growth: The G-7 experience. *Applied Economics*, 26(5), 535-542.
27. Terasawa, K. L., & Gates, W. R. (1998). Relationships between government size and economic growth: Japan's government reforms and evidence from OECD. *International public management journal*, 1(2), 195-223.
28. Islam, A., & Nazemzadeh, A. (2001). Causal Relationship between Government Size and Economic Development: An Empirical Study of the US. *Southwestern Economic Review*, 28, 75-88.
29. Yamak, N., & Küçükkale, Y. (1997). Türkiye'de Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme İlişkisi. *İktisat İşletme ve Finans*, 12(131), 5-15.
30. Arpaia, A., & Turrini, A. (2007). Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment. Available at SSRN 2004461.
31. Kolluri, B. R., Panik, M. J., & Wahab, M. S. (2000). Government expenditure and economic growth: evidence from G7 countries. *Applied Economics*, 32(8), 1059-1068.

32. Omoshoro-Jones, O. S. (2016). A Cointegration and Causality Test on Government Expenditure–Economic Growth Nexus: Empirical Evidence from a South African Province.
33. Bagdigen, M., & Cetintas, H. (2004). Causality between public expenditure and economic growth: The Turkish case. *Journal of Economic and Social research*, 6(1), 53-72.
34. Nyamongo, M. E., Sichei, M. M., & Schoeman, N. J. (2007). Government revenue and expenditure nexus in South Africa. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 10(2), 256-269.
35. Edrwash, D.M & AbdulQader, N. (2012),” Economic growth and trend of Algerian public spending: Some empirical evidences to Wagner’s law using the ARDL Bound Test Approach”, *Journal of Economics & Management*, No-11, pp 1-23.
36. Aslan, M. and Taşdemir M., (2009). Is Fiscal Synchronization Hypothesis Relevant for Turkey? Evidence from Cointegration & Causality Tests with Endogenous Structural Breaks. *Journal of Money, Investment and Banking*; Issue 12, pp. 14-25.
37. Abu-Eideh, O. M. (2015). Causality between public expenditure and GDP growth in Palestine: An econometric analysis of Wagner’s law. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(2), 189-199.
38. Egbetunde, Tajudeen & Fasanya, Tajudeen,(2013),” Public Expenditure and Economic Growth in Nigeria: Evidence from Auto-Regressive Distributed Lag Specification”, *Zagreb International Review of Economics & Business*, Vol. 16, No. 1, pp. 79-92.
39. Afonso, A. and Rault, C., (2009). Bootstrap Panel Granger-Causality between Government Spending and Revenue in the EU. *Economics Bulletin*, 29(4), pp. 2542-2548.
40. Chang, T., & Chiang, G. (2009). Revisiting the Government Expenditure and GDP: Evidence from 15 OECD Countries Based On the Panel Data Approach. *Czech Journal of Economics and Finance*, 59(2): 165-172.
41. Dickey, David A. and Wayne A. Fuller (1981). “Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root”. *Econometrica* 49 (4): 1
42. Engle, Robert F. and Clive W. J. Granger (1987). “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”. *Econometrica* 55: 251-276
43. Granger, Clive W. J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”. *Econometrica* 37: 424-438.
44. Jaén-García, M. (2018). Wagner's law: A Revision and a New Empirical Estimation. *Hacienda Publica Espanola*, (224), 13-35.
45. Cwik, T., & Wieland, V. (2011). Keynesian government spending multipliers and spillovers in the euro area. *Economic Policy*, 26(67), 493-549.
46. Bose, N., Haque, M. E., & Osborn, D. R. (2007). Public expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for developing countries. *The Manchester School*, 75(5), 533-556.
47. Zaghini, A., & Lamartina, S. (2008). Increasing public expenditures: Wagner's Law in OECD countries.
48. Alexiou, C. (2009). Government spending and economic growth: Econometric evidence from the South Eastern Europe (SEE). *Journal of Economic and social research*, 11(1), 1.
49. Kumar, S. (2009). Further evidence on public spending and economic growth in East Asian countries.
50. Al-Fawwaz, T. M. (2016). The impact of government expenditures on economic growth in Jordan (1980-2013). *International Business Research*, 9(1), 99.
51. Srinivasan, P. (2013),” Causality between public expenditure and economic growth: The Case of India”, *International Journal of Economics and Management*, Vol 7. No 2. pp335-347.